

PAXTA TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIGA QARASHLI PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA PAXTADAN OG‘IR ARALASHMALARNI AJRATISH USKUNALARI KONSTRUKSIYASINI O‘ZGARTIRISH BO‘YICHA QILINGAN ISHLAR TAHLILI

¹Gadoyev Nuriddin Erdoshevich, ²Rustamova Gulhayo Orifjon qizi

¹v.b., dotsent, JizPI., ²JizPI, magistr.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160931>

Annotatsiya. Maqolada, paxta tozalash korxonalarida paxtadan og‘ir aralashmalarni ajratish uskunalari markalari, ularning ishlash prinsipi va ular bo‘yicha qilingan ishlar tahlili keltirilgan. Ushbu uskunalarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo‘yicha ma‘lumotlar ko‘rsatilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: paxta, iflos aralashmalarning massaviy ulushi, ifloslik, paxta tozalash uskunalari, toshutgich, mayda ifloslik, yirik ifloslik.

Аннотация. В статье представлены марки оборудования для отделения тяжелых смесей хлопка на хлопкоочистительных предприятиях, принцип их работы и анализ выполняемых на них работ. Представлена информация по совершенствованию и повышению эффективности данного оборудования.

Ключевые слова: хлопок, массовая доля сорных примесей, засоренность, хлопкоочистительное оборудование, канеуловитель, мелкий сор, крупный сор.

Abstract. The article presents the brands of equipment for separating heavy cotton mixtures at cotton ginning enterprises, the principle of their operation and an analysis of the work performed at them. Information is provided on improving and increasing the efficiency of this equipment.

Keywords: cotton, trash content, dirt content, cotton ginning equipment, hopper-type rock, small impurities, large trash.

Jahonda paxta tolasiga bo‘lgan talab yuqori bo‘lganligi uchun uni ishlab chiqarishdagi texnika va texnologiyalarini takomillashtirish, paxta xomashyosini dastlabki ishlash jarayonida qo‘llaniladigan texnika va texnologiyalarni qo‘llash yetakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. “Dunyo miqyosida 23-24 mln. tonna atrofida paxta tolasini ishlab chiqariladi, lekin uning yillik iste‘moli ishlab chiqarish hajmiga nisbatan 23,5-25,0 mln tonnani tashkil etmoqda. Yetishmayotgan tolaning hajmi tola xomashyo zaxiralarining hisobiga qoplanib olmoqda», yetishtirilgan paxtani qayta ishlash texnologiyasida qayta ishlash jarayonini sifatli amalga oshiradigan mashinalarni va pnevmotransport tizimi bo‘lgan bo‘g‘imlarni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Shu jihatdan, jahon miqyosida paxta jahonshumul mahsulot sifatida e‘tirof etilgan va uni yetishtirish, terish, tashish, g‘aramlash, saqlash va dastlabki ishlov berish texnologik jarayonlarida mahsulot miqdori hamda sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali uning tannarxini pasaytirish yo‘li bilan mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya-resurstejamkor texnika vositalari va qurilmalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [1].

Paxtani terish, uni dala sharoitida quritish, yuklash, tashish, saqlovga tayyorlash hamda paxta g'aramlarini buzib ishlovga uzatish jarayonlarida paxta ichiga turli kattalikdagi og'ir jismlar tushib qoladi. Bunday jismlar mashinalarning ishchi kamerasi tushib uning ishlash jarayonini buzadi, ish organlarini shikastlaydi, natijada mashinaning ish unumi pasayadi. Shu bilan birga, og'ir jismlar paxta tozalash korxonalarida yuz beruvchi yong'inlarning asosiy sababchisidir. Shuning uchun paxtani og'ir jismlardan ajratib olish masalasi muhim ahamiyatga ega. Paxtani terish va saqlash qoidalariga to'liq amal qilinganda ham bunday begona jismlarning paxtaga qo'shib ketish ehtimoli saqlanib qoladi. Shu sababli, xozirgi vaqtda paxtani qayta ishlashdagi mashinalar ish organlarining uzoq vaqt ishlashini ta'minlash maqsadida yangi, etarlicha samara beradigan toshtutgich moslamalar yaratishga bo'lgan ehtiyoj so'nggi yillarda yanada oshdi. Muommolarni hal etish uchun toshtutib qoluvchi qurilmalar ish vaqtida doimo ishlab turishi va barcha talablarga to'la javob bera olishi lozim [2].

1-rasm. 2ChTL markali toshtutgich.

1-kirish quvuri, 2-ishchi kamera, 3-cho'ntak, 4- klapan, 5- chiqish quvuri.

Hozirgi kunda paxta tozalash korxonalarida keng qo'llanilib kelinayotgan toshtutgich uskunalaridan 2ChTL markali chiziqli toshtutgich bo'lib, kirish quvuri 1, ajratish kamerasi 2, yuk tushurish kamerasi 3, plastinin klapan 4 va chiqish quvuri 5 dan iborat. Uning sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

Paxta bilan aralashib kelgan og'ir qo'shilmalar quvur (1) orqali ajratish kamerasi (2) ga keladi. Bu erda og'ir aralashmalar toshtutgichning qo'zg'almas devoriga urilganda tezligining yo'qolishi, havo o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasini birdaniga kengayishi hisobiga ularning ajralishi sodir bo'ladi. Og'ir aralashmalar yuk tushurish kamerasi (3) ga tushadi va moslamadan plastininning zaslonkasi (4) ochilganda chiqarib yuboriladi. Paxta esa chiqarish quvuri 5 orqali toshtutgichdan chiqariladi va navbatdagi tashish tizimiga yo'naltiriladi. 2ChTL markali chiziqli toshtutgichning tutib qolish samaradorligi 60-70% ga etadi [3].

Ushbu qo‘llanilib kelinayotgan toshutgichlarning asosiy kamchiliklari paxtaning toshutgich ishchi kamerasida yetarli darajada titilmasligi va og‘ir aralashmalarni ajratish unumdorligining pastligidadir.

Paxtadan og‘ir aralashmalarni ajratib olish jarayonini takomillashtirish muammosi juda muhimligiga qaramasdan, hozirgi paytgacha yetarlicha samaradorlikka ega bo‘lgan uskunalar yaratilmagan. Shuning uchun paxtani qayta ishlash texnologik zanjiriga og‘ir aralashmalarni tutib qoluvchi past samaradorlikka ega bo‘lgan bir necha qurilmalar qo‘yilgan bo‘lib, ishlab chiqarish unumdorligi hamda tashish jarayonining harakatida kamchiliklar kuzatiladi.

Toshtutgichning ish jarayoni atroflicha o‘rganilganda, uning ajratish kamerasi tashish quvuri qarshisida o‘rnatilganligi sababli, paxta o‘z inersiyasi bilan xarakatlanib katta zarba bilan uning devoriga uriladi. Natijada chigit shikastlanib, keyinchalnk jinlash, ya‘ni chigitdan tolni ajratib olishda nuqson kuzatiladi, bu nuqsonlar tolaga juda maxkam ilashgan bo‘lganligi sababli, uni tola tozalagichda ajratib olib bo‘lmaydi.

Natijada tolnaning yigiriluvchanlik xususiyati kamayib ketadi va yigirilgan ipda har xil tugunchalar hosil bo‘lishiga olib keladi va to‘qilgan materialda dog‘lar hosil bo‘lib sifati pasayib ketadi. Toshtutgichning mana shu kamchiligini tugatish maqsadida, paxta zarba bilan urilishi mumkin bo‘lgan joyga elastik element o‘rnatish taklif qilingan. Bu element to‘rli baraban shaklda bo‘lib, elastik asosga o‘rnatiladi (**2 - rasm**).

2-rasm Takomillashtirilgan toshutgich qurilmasi , №IAP02993
1 - kirish qo‘vo‘ri; 2 - ishchi kamera; 3 - chiqish qo‘vo‘ri; 4 - cho‘ntak; 5 - to‘rli baraban; 6 - elastik asos.

Paxta kelib urilishi mo‘mkin bo‘lgan joy to‘rli baraban shaklda tayyorlanib toshutgich chigitning shikastlanishini kamaytirishi bilan birga paxtaning tarkibidagi mayda iflosliklarni ajratib olishga ham mo‘ljallangan.

To‘rli baraban vertikal tarzda o‘rnatilganligi sababli paxtadan ajratilgan mayda iflosliklar o‘z og‘irlik ko‘chi ta‘sirida toshutgich cho‘ntagiga kelib to‘shadi.

Bo‘nday O‘zgarish toshutgich moslamasi konstruksiyasida unchalik katta o‘zgarish hosil kilmasdan paxtaning tarkibidan mayda iflosliklarni ajratib olish imkonini beradi. Sho‘ bilan birga to‘rli barabanning elastik ravishda O‘rnatilishi chigit shikastlanishini kamaytirishga olib keladi.
[4]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki qurilmaning quvurdan keyingi elementlari hisoblangan toshutgich va separatorlarning ishchi kameralariga elastik elementlar o'rnatish yo'li bilan chigit shikastlanishini kamaytirish amalga oshirilgan. Mana shu ishlar natijasida pnevmotransport qurilmasida paxtani havo yordamida quvurlarda tashish jarayonida, uning elementlariga takomillashtirish yo'li bilan chigit shikastlanishini sezilarli darajada kamaytirishga erishilgan. Maqolada keltirilgan tahliliy ma'lumotlardan ilmiy-tadqiqot olib borayotgan iqtidorli talabalar, magistrlar, tadqiqotchilar hamda shu soha muhandis-texnik xodimlari foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cotton: WorldStatistics. <https://www.statista.com>; <http://www.ICAC.org>.
2. Mirziyoev Sh.M. "Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari Toshkent. 2017 y.
3. Sidikov.A., Sarimsakov.O. Paxtani pnevmotransport quvuri ichidagi harakati. // Mexanika muammolari, Toshkent 2020 y, 4-son, 77-80 b.
4. . G'. J. Jabborov., T. U. Otametov, A. Hamidov. // Chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi. Toshkent "O'qituvchi" 1987 yil..
5. Gadaev, Nodir, et al. "Study of irrigation characteristics and improvement of irrigation techniques using interpolymmer complex-based anti-filtration screen." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 1030. No. 1. IOP Publishing, 2021.
6. Djumaniyazov, K., et al. "Influence of Different methods of Cotton Pickinc on the Quality of Cotton." International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN (2020): 1475-7192.
7. Аббасов, Илхом Запирович, and Рустам Мурадович Мурадов. "Пахта таркибидан майда ифлосликларни ажратиб олувчи янги ускуна конструкциясини тахлили." Журнал Технических исследований 3.3 (2020).
8. Abbazov, I., Kh Ulug'muradov, and S. Hudoyberdieva. "Analysis of cleaning machines in cotton ginning enterprises." Collection of materials of the republican scientific-practical conference on the topic "Innovative ideas in the improvement of chemistry, food and chemical technologies".(Namangan, 2019).-С.
9. Усманкулов, Алишер Кадыркулович, et al. "Пахтани тозалаш машиналари конструкциясини токомиллаштириш буйича олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг тахлили." Журнал Технических исследований 3.4 (2020).
10. Rustam, Muradov, et al. "Principles of making pile of cotton cleaning machines from elastic material." Universum: технические науки 10-6 (103) (2022): 5-9.